

Ángel VIÑAS VERA

Universidad Loyola Andalucía

avinas@uloyola.es

N.º ORCID: 0000-0002-6793-2748

DOI: 10.60940/comprendrev26n1id427449

Article rebut: 08/02/2023

Article aprovat: 20/09/2023

Resumen

Esta investigación aborda el pensamiento de Shestov sobre la libertad y el mal. La filosofía que hace Shestov bebe no solo de una apropiación peculiar de la historia de la filosofía, sino también de la sabiduría bíblica, entre otras. Esta filosofía no se entiende sin la libertad, que se convierte en categoría central de lo real, de Dios y del ser humano. El mal no es comprensible desde la voluntad, sino desde el conocimiento. Por eso la filosofía no puede buscar la verdad en la ciencia, sino en la vida que no puede encerrarse en las ideas.

Palabras clave: Mal, libertad, verdad, conocer, Dios.

Notes on Philosophy, Freedom and Evil in Lev Shestov

Abstract

This research addresses Shestov's thinking on freedom and evil. Shestov's philosophy draws not only from a peculiar appropriation of the history of philosophy but also from biblical wisdom, among others. Nobody can understand this philosophy without freedom, which becomes the main category of the real, God, and human being. Evil is not understandable from the will but from knowledge. That is why philosophy cannot seek truth in science but in life, which cannot be enclosed in ideas.

Key words: Evil, freedom, truth, knowledge, God.

* El presente artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación "Existencia estética e ironía en Kierkegaard", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (Ref. PID2020-115212GB-I00)

1. Introducción

Lev Isaakovitch Schwartzmann nació en Kiev el 13 de febrero de 1866 y murió en París el 20 de noviembre de 1938.¹ Entre esos dos acontecimientos transcurre una vida que sufrió la primera guerra mundial, la revolución bolchevique y el ascenso de los fascismos y el nazismo. Leer a Lev Shestov, que es como firmaba sus escritos,² es entrar en la vida de alguien que salió huyendo de los pogromos contra los judíos³ y de la violencia bolchevique, vivió alejado de su mujer e hijas, que se refugiaron en Ginebra, perdió a un hijo en la gran guerra, compartió búsquedas con Florenski, Bulgakov, Berdiaev, Husserl, Einstein, Heidegger, Buber, Wahl. Un autor que consideró siempre a Dostoyevski como su maestro y que sólo tuvo un discípulo reconocido, Benjamin Fondane. Su obra influyó en muchos autores posteriores, tales como Cioran, Ionesco, Derrida y Jankelevitch, entre otros. Aunque todo lo anterior debería augurar un gran aprecio sobre este filósofo heterodoxo, no podemos más que hacer nuestra la opinión de la especialista shestoviana: «Desafortunadamente, la historia de la filosofía ha ignorado por mucho tiempo su pensamiento, siendo un autor poco leído y estudiado hasta el momento».⁴

El objeto de este estudio es acercarme al planteamiento filosófico del mal y la libertad en Shestov. Eso supone, en primer lugar, mostrar la propia idea de filosofía que defiende, así como la que critica, ya que aquella es una apología de la libertad del ser humano, de la libertad en el conocimiento, en la ética, en el clásico tema de la teodicea, en su comprensión de Dios. En segundo lugar, expondré la propuesta que realiza ante el tema del mal y de la libertad, indicando en cada apartado sus interlocutores, los filósofos que siente cercanos y aquellas comprensiones que están en las antípodas de su planteamiento existencial.

Antes de terminar esta introducción recojamos un texto de Levinas dedicado a Shestov. El pensador lituano hizo una reseña del libro *Kierkegaard y la filosofía existencial* de Shestov donde dijo:

¹ Cfr. Nathalie BARANOFF-CHESTOV, *Vie de Léon Chestov. L'Homme du souterrain*, vol. I. París: Editorial de la Différence, 1991 y *Les dernières années*, vol. II. París: Editorial de la Différence, 1993. A partir de ahora se citarán por la abreviatura VLC I y II, respectivamente. Para la vida de Chestov es relevante la obra de su discípulo Benjamin FONDANE, *Rencontres avec Léon Chestov*. Texto establecido por Nathalie Baranoff y Michel Carassou. París: Non Lieu, 2016. A partir de ahora este libro se citará por la abreviatura RC. Las traducciones, mientras no se indique lo contrario, son personales.

² Estas son las obras fundamentales de referencia que más utilizaremos: Lev SHESTOV, *Potestas Clavium. El poder de las llaves*. Madrid: Hermida, 2019 (se citará como PC); *En la balanza de Job. Peregrinaciones por las almas*. Madrid: Hermida, 2020 (se citará como BJ); *Kierkegaard y la filosofía existencial*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1947 (se citará como K); *Atenas y Jerusalén*. Madrid: Hermida, 2018 (se citará con la abreviatura AJ); *Spéculation et Révélation*. Lausana: L'Age d'Homme, 1981 (se citará por la abreviatura SR).

³ Cfr. VLC I, pp. 22-23, y Jeffrey VEIDLINGER, *En el corazón de la Europa civilizada. Los pogromos de 1918 a 1921 y el comienzo del Holocausto*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2022.

⁴ Catalina Elena DOBRE, «El universo filosófico de Lev Shestov». *Metafísica y persona* [Puebla-Málaga], 12/23, 2020, p. 72.

El Sr. Shestov es un judío filósofo, no un filósofo del judaísmo. En la herencia de Jerusalén no separa el Antiguo Testamento del Nuevo. Pero es un filósofo de la religión. Y sobre su forma existencial, la filosofía religiosa pone en valor los problemas de la salvación, es decir, el mensaje mismo del judaísmo. Esto lo hace de la manera más radical, porque el Sr. Shestov lo muestra admirablemente y con obstinación, que hace estallar la síntesis del espíritu griego y el judeocristiano que la Edad Media creía haber realizado.⁵

Su obra ayuda hoy a pensar, entre otros temas, las filosofías del acontecimiento, la libertad, la teoría de la verdad que se debe hacer junto a una teoría del bien, el acercamiento a Dios como aliado de la libertad.

2. La filosofía y la libertad

Hay una sentencia que se repite una y otra vez en las obras shestovianas: la filosofía es «τὸ τιμώτατον», es decir, «la filosofía es lo más importante, lo más necesario, lo más significativo».⁶ Esta expresión de Plotino muestra que Shestov define la filosofía por su ideal. Hay que acercarse a esta pregunta de forma sucinta para poder encuadrar el análisis posterior sobre la libertad y el mal. Así se entenderá mejor la centralidad de los análisis del libro bíblico del *Génesis*, entre otros, para abordar el tema del mal. No se puede entender *Jerusalén*, por citar el libro clásico y anteriormente mencionado, sin conocer bien qué es *Atenas*.

Los interlocutores de sus obras ayudan a ver la idea de filosofía de la que Shestov se siente heredero y de cuáles no. Autores como Aristóteles, santo Tomás, Spinoza, Descartes, Nietzsche, Husserl, Dostoievski, Kierkegaard, Tolstoi o Berdiaev le ayudan a mostrar su idea de la filosofía. No es el objeto de este artículo mostrar si es absolutamente fiel a lo que hoy conocemos sobre estos autores, pero es relevante ver los subrayados que él hace.

¿Qué relación tiene la filosofía con la verdad? ¿Qué tipo de verdades son el objeto de la filosofía? ¿Cómo afecta, si es que lo hace, al existente que filosofa? Según Shestov, Aristóteles en la antigüedad y Husserl en su época son claves porque los dos sitúan, de manera eminente, el problema filosófico en la naturaleza de la verdad. Veamos primero la filosofía que él critica porque no acoge la realidad en su radical libertad y, posteriormente, la filosofía que él hace.

Hay una comprensión de la filosofía como ciencia que va unida a la verdad como necesaria que es diana de todas las críticas shestovianas. El motivo es que esa idea de

⁵ Emmanuel LEVINAS, «Léon Chestov. *Kierkegaard et la philosophie existentielle (Vox clamantis in deserto)*». *Revue des études juives* [Paris], 2/102, 1937, p. 141. Por eso es certero trazar un cierto vínculo: «Comparte con Levinas el deseo obstinado de escapar de la ontología, pero, como Kierkegaard, esta fuga es hacia una relación radicalmente individual con Dios a través de un repudio violento de lo universal», James McLACHLAN, «The *Il y a* and the *Unground*. Levinas and the Russian Existentialists Berdyaev and Shestov». *Levinas Studies* [Charlottesville], 11/1, 2016, pp. 215-216.

⁶ PC, p. 246; BJ, p. 77.

filosofía lleva implícita una metafísica que va en contra de la libertad del ser humano, no acoge la realidad en su singularidad y complejidad, encierra lo real en categorías donde no se puede vivir y reduce los problemas existenciales a meras cuestiones teóricas y abstractas.

Aristóteles fue de los primeros en la antigüedad en mostrar que la verdad, en su esencia, constriñe, como dice en *Metafísica* 984 b, 10: «Después de éstos, y considerando que tales principios no bastaban para generar la naturaleza de los entes, y de nuevo obligados, como hemos dicho, por la verdad misma, otros filósofos buscaron el tercer principio». ⁷ La verdad tiene poder y marca los límites de lo racional. Fuera de ella, la locura reina. La vida, la realidad no es irracional. No es posible que lo contradictorio en sí ocurra en la vida, porque lo que no puede ser, no puede acontecer. La verdad y su lógica, teniendo en el principio de no-contradicción la base esencial, marcan el mundo que se puede pensar y, por lo tanto, vivir. Shestov ve aquí un peligro tremendo, unas cadenas que no dejan ni vivir ni pensar.

Esto no significa que Shestov sea irracionalista, porque:

tenemos, en efecto, necesidad, gran necesidad de la razón. En el curso normal de nuestra vida, ella nos ayuda a superar muchas dificultades, a veces las más importantes. Pero ocurre a veces que la razón impone al hombre males terribles, que de benefactora y liberadora se transforma en carcelera, en verdugo. Renegarla, en ese momento, no es entonces ningún sacrificio. ¿Cómo arrancarse de su poder detestable?⁸

El dar respuesta a esta pregunta es el objeto central de la tarea filosófica shestoviana.

Husserl intentó mostrar que el ideal científico de la filosofía era posible y necesario, que las verdades tenían tal naturaleza que ni Dios podía saltárselas. Este filósofo, que fue interlocutor decisivo para Shestov, es el que lleva hasta sus últimas consecuencias el considerar a la filosofía como ciencia rigurosa. Para Husserl, la matemática era el modelo ideal de rigurosidad, y para Shestov, sin embargo, se hace urgente no buscar la verdad allá donde las matemáticas la encuentran. Según Shestov, Husserl lleva hasta las últimas consecuencias el paradigma científico, lo que es verdad lo es hasta para Dios: «lo que es verdadero es absolutamente verdadero, es verdadero “en sí”. La verdad es una e idéntica, sean hombres u otros seres no humanos, ángeles o dioses, los que la aprehendan por el juicio». ⁹

Shestov ve varios problemas en la asociación entre realidad, evidencia, verdad y libertad en este planteamiento, así como la repercusión en la comprensión de la divinidad. Esto es decisivo en Shestov para abordar el problema del mal y la libertad especí-

⁷ ARISTÓTELES, *Metafísica*. Madrid: Gredos, 1998.

⁸ SR, p. 143.

⁹ Edmund HUSSERL, *Investigaciones lógicas*, I. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 114; cfr. SR, p. 255.

ficamente. En primer lugar, la escasa importancia de lo particular que se le ha dado en la historia de la filosofía y en el mismo Husserl, como nos lo dice en uno de los textos consagrados a evaluar su teoría del conocimiento: «Cuando tuvo que convertir la filosofía en “ciencia”, Platón comenzó a sacrificar cada vez más la realidad y a poner en primer plano postulados “evidentes” para todos». ¹⁰ Lo decisivo en la ciencia es lo universal y, por lo tanto, lo particular, si tiene relevancia, es para alcanzar lo universal. En segundo lugar, en este planteamiento husserliano se buscan las verdades en el mismo lugar donde las matemáticas las encuentran, como ya hemos indicado. Esto supone, en tercer lugar, que la verdad de la vida, de los acontecimientos sorprendidos o cotidianos, y la relevancia de los procesos personales para llegar a conocer algo, es decir, la cuestión genética del conocimiento, van pasando a un segundo lugar y se soslayan. Lo curioso es que «nuestras ideas sobre las relaciones racionales, los significados eternos, como dice Husserl, tienen un origen puramente empírico». ¹¹ El problema, según Shestov, es que Husserl consideró que «es preciso olvidarlo». ¹² Según Shestov, si no olvidamos el origen empírico de las ideas «será evidente para nosotros que las esencias ideales, con su ser que existe por fuera del tiempo y, por tanto, parecen eternas, son las esencias más *transitorias* y efímeras». ¹³ La filosofía sería perfecta objetividad o alejamiento de la facticidad para ir a la verdad necesaria, donde debe vivir el ser humano y a la que debe someterse el mismo Dios. En la perfecta idealidad no hay ni muerte ni sufrimiento, ni lágrimas ni alegrías. De ahí que Shestov haga filosofía de otra manera, con otros interlocutores.

Como resumen de los análisis que hemos traído sobre Aristóteles y Husserl, anotemos este texto síntesis de Shestov:

Repitiendo casi textualmente ciertas frases del *Parménides encadenado*, dije a Husserl: En el 399, Sócrates fue envenenado. Después de la muerte de Sócrates su discípulo Platón, «obligado por la verdad misma» (la expresión es de Aristóteles), no podía no decir, no podía no pensar que Sócrates había sido envenenado. Sin embargo, se percibe a través de todos sus escritos una sola y única cuestión: ¿Existe efectivamente en el universo una fuerza, un poder al cual es dado el obligarnos a admitir definitivamente, para siempre, que Sócrates fue envenenado? A los ojos de Aristóteles esta cuestión, evidentemente absurda, no existe. ¹⁴

¹⁰ PC, p. 288.

¹¹ *Ibid.*, p. 284.

¹² *Id.*

¹³ *Id.* La cursiva es del autor.

¹⁴ Léon CHESTOV, «A la mémoire d'un grand philosophe, Edmund Husserl». *Revue philosophique de la France et de l'étranger* [París], 01, 1940, p. 10.

Ante esta sucinta descripción de la idea de filosofía que critica Shestov no podemos dejar de apuntar la descripción de la filosofía que él defiende. Frente a una filosofía que no tiene en cuenta lo particular, lo plural, paradójico, contradictorio de nuestras vidas, Shestov va a defender, en primer lugar, una filosofía de lo particular, del presente en su novedad,¹⁵ donde todo es posible, donde la libertad está abierta no solo hacia el futuro, sino hacia los hechos del pasado. Los hechos tienen poder sobre nosotros porque, de alguna manera, hemos aceptado que sea así. El análisis que hace Shestov de la autoridad de lo acontecido como inamovible, como se defendía desde Aristóteles como ejemplo preclaro del principio de no-contradicción al afirmarse que lo que ha sido no puede ser suprimido, es coherente con su idea de libertad. La tesis *todo es posible* afecta también al pasado y eso supone que hay que quitarles el poder a los hechos. «Sócrates está muerto» no tiene por qué ser aceptado como una verdad incuestionable, por citar la sentencia que más aparece en sus estudios. Por eso, ante la idea husserliana, recogida en las *Investigaciones lógicas*, que afirma que «no nos decidimos a asumir la convicción de que sea psicológicamente posible lo que lógica y geoméricamente significa un contrasentido»,¹⁶ Shestov opone su tesis de que «los límites de lo posible y lo imposible no los establece la razón».¹⁷

En segundo lugar, Shestov trata de pensar y acoger la verdad en la que se vive, la que el ser humano hace suya, la que intenta conseguir. Él no niega el papel de la verdad que constriñe, lo que critica es que esta deba ser considerada como la verdad clave de la filosofía. Esta no culmina cuando consigue alcanzar aquella, sino que comienza a partir de ahí. Por eso la filosofía es tragedia, porque, asumiendo lo que las ciencias nos pueden decir, lo problematiza existencialmente. Lo real es esencialmente libertad: «La verdad dispone de todas las “necesidades”, de todos los “tú debes”. Si alguno no cede ante ella de buena gana, deberá ceder por la fuerza. Dios no obliga a nadie. Pero la verdad no es Dios: obliga».¹⁸ La verdad hace lo que ni el mismo Dios realiza, obligar, mandar. ¿Por qué le hemos dado tanto poder a la verdad? ¿No está expresando esta crítica shestoviana que es imprescindible no solo analizar qué es la verdad, sino que para abordar-

¹⁵ Por eso es sugerente la idea que nos ofrece Villela-Petit al analizar la relación entre Husserl y Fondane donde la idea de lo real en Fondane —y añadimos nosotros en Shestov— puede entrar en diálogo con Maldiney: «Como lo dice con una admirable concisión Henri Maldiney, “lo real es lo que no se esperaba”. Sensible a lo inesperado, Benjamin Fondane lo era». María VILLELA-PETIT, «Au nom de singulier le défi de Benjamin Fondane à Husserl». *Itinera* [Milán], 6, 2013, p. 114. Esto es muy importante porque hay ciertas comprensiones de la filosofía de la tragedia de Shestov que pueden llevarnos a hipostasiar la categoría de la tragedia y a convertir la realidad en el lugar donde ocurren necesariamente milagros por doquier, sacrificios, instantes de metamorfosis, revelación. La propuesta filosófica de Shestov ayuda a pensar lo impensable, y de paso, lo de todos los días. Lo imposible puede ocurrir, el milagro puede acontecer. Pero debemos tener precaución de convertir lo imposible en necesario. En los siguientes apartados volveremos a estos temas.

¹⁶ Edmund HUSSERL, *op. cit.*, p. 76; cfr. BJ, p. 541.

¹⁷ BJ, p. 542.

¹⁸ K, pp. 248-249.

la hay que detenerse en las maneras de vivirse en la verdad? La filosofía es lucha, no reflexión, porque trata de «revolverse contra la verdad que constriñe en virtud de no se sabe qué derecho y acometer la lucha contra las evidencias que transforman los horrores de la existencia en leyes eternas del ser».¹⁹ La filosofía shestoviana busca la verdad, pero por otros caminos donde esta puede realmente comparecer.

Para concluir este apartado subrayo que lo que hace Shestov es filosofía y no teología: «Para mí la Biblia no es “la autoridad”. He leído la Biblia como he leído a Platón. Y me he dado cuenta de que ella respondía a las cuestiones que la filosofía no planteaba, sino que ella (la filosofía) impedía que se plantearan».²⁰ La Biblia es leída desde su peculiar manera de entender la filosofía, que tiene en cuenta los problemas de la vida real, una sabiduría que busca alcanzar el bien que está más allá del ser, una verdad que está más allá de lo matemático-lógico: «La filosofía que brinda pura alegría y libera de las penas no puede en modo alguno decir de sí misma que es solo *vera philosophia*: es *optima philosophia* en el sentido más estricto de la palabra. Aporta el *summum bonum*: “quod valde est desiderandum, totisque viribus quarendum” (“debe desearse mucho y buscarse con todas las fuerzas”)».²¹ Desde este encuadre, podemos abordar con más detenimiento el tema del mal y la libertad humana.

3. El árbol de la vida y del conocimiento

Shestov no solo aborda el problema filosófico de la verdad y el conocimiento, sino que de forma análoga aborda la cuestión del bien. Como he indicado en el último texto, toda su filosofía busca una verdad que esté más allá, que trascienda la distinción impuesta del bien y el mal. Así como la razón quedó reducida a lo científico, a conocer lo universal, la moral quedó encadenada también al poder de una ley que constriñe, sea esta natural o moral. Un ejemplo paradigmático de estas leyes es la que Shestov comenta al comienzo de su libro sobre Kierkegaard cuando afirma que la filosofía griega asume como ley indubitable la que formuló Anaximandro: «En todas las épocas y en todos los pueblos el pensamiento natural del hombre se detenía, impotente, como hechizado, ante la fatal necesidad que había introducido en el mundo la terrible ley de la muerte, ineluctablemente vinculada con el nacimiento del hombre, la ley de la destrucción que acecha a todo lo que ha aparecido y aparecerá».²² Esto también tuvo su repercusión en la ética, porque es el mismo dinamismo, y esta

¹⁹ Léon CHESTOV, «A la mémoire d'un grand philosophe, Edmund Husserl», *op. cit.*, p. 30.

²⁰ RC, pp. 151-152. Por eso creemos que hay que ser precavidos con sentencias como: «Quizás Shestov aprecia la historia bíblica porque la percibe como la más irracional de las narrativas». Julia V. SINEOKAYA; Anton M. KHOKHLOV, «Lev Shestov's Philosophy of Freedom». *Studies in East European Thought* [Berlín], 68, 2016, p. 223.

²¹ RC, p. 507.

²² K, p. 9.

quedó sometida al poder de lo real, a la necesidad de la ley a la que debía someterse el ser humano.

Shestov va a analizar el relato del *Génesis* de Adán y Eva para mostrar cuál es el origen del mal. La tesis clásica de que el conocimiento es el camino a la verdad y al bien es lo que Shestov intentará demoler:

Las cuatro partes de este libro están atravesadas e inspiradas por un mismo objetivo: librarse del poder de las verdades inanimadas y a todo indiferentes en que se han convertido los frutos del árbol prohibido. La «universalidad y necesidad» que tanto han anhelado y con las que tanto se han embriagado los filósofos despiertan en nosotros el mayor recelo: dejan traslucir el amenazante «morirás» de la crítica bíblica de la razón.²³

Este texto es una síntesis programática no solo de este libro, sino de la tesis fundamental sobre la que va a sostener su análisis del conocimiento, el mal y la libertad. O bien tenían razón los que pensaban que «sin conocimiento no hay verdad ni bien»,²⁴ o bien lo que afirma la Biblia, que «dice que todas las desgracias del hombre provienen del conocimiento».²⁵

3.1. «Seréis como dioses» (Gn 3, 5)

Dios creó todo y vio que era *muy bueno*, dice el relato bíblico. Para comprender mejor la propuesta de Shestov sobre el problema del mal y su interpretación del texto del Génesis sobre el pecado original, es necesario consignar los autores con los que dialoga. No se puede entender la propuesta shestoviana sin las lecturas de Kierkegaard y Hegel del mismo relato. Esto llevará a ahondar más y mejor y descubrir que Lutero aparece como una de las claves en las que se apoya Shestov para mostrar el peligro de ciertas interpretaciones de la libertad. Veamos, aunque necesariamente debe ser de manera sucinta, el marco fundamental de comprensión de la postura de Shestov.

3.1.1. Entre Kierkegaard y Hegel

Shestov encontró en Kierkegaard, cuando lo descubrió gracias entre otros a Husserl, a un hermano en la búsqueda de un pensamiento y una filosofía que no era especulativa. Él es el «pensador más importante y necesario de la Modernidad».²⁶ Además de

²³ *Ibid.*, p. 69.

²⁴ *Ibid.*, p. 199.

²⁵ *Ibid.*, p. 307.

²⁶ Andrea OPPO, *Lev Shestov: The Philosophy and Work of a Tragic Thinker*. Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 243.

dedicarle un libro al autor danés, Shestov asume algunas interpretaciones kierkegaardianas sobre el origen y problema del mal. Centrándose fundamentalmente en las interpretaciones del filósofo danés sobre Job, el pecado original en *El concepto de angustia* y el análisis de la libertad en *La repetición*, Shestov se acerca y se aleja de Kierkegaard. Por un lado, Shestov considera valioso el camino de Kierkegaard de analizar la Biblia y sus relatos para mostrar que en el estado de inocencia no había ni mal ni bien, ni conocimiento de la muerte. Es cierto que Kierkegaard enfatiza que esta inocencia es ignorancia y Shestov no puede acompañar estos análisis hasta el final porque piensa que Kierkegaard sigue situándose, aunque sea de manera implícita, en el conocimiento como clave de la libertad: «De modo que la angustia no es la realidad de la libertad, sino la manifestación de la pérdida de la libertad».²⁷ La libertad sin angustia es el síntoma de una libertad liberada por el creador que le dio ese don. La libertad angustiada es un signo de que se ha comido ya de los frutos del árbol del conocimiento, confundiendo saber con libertad.

Lo más interesante de los análisis kierkegaardianos, según Shestov, es lo que aparece en Job y en Abrahán. ¿Por qué? Porque hay una suspensión del poder de lo ético. Si Abrahán debe obedecer a la ética, que le dice que matar es malo, no sería padre de la fe al llevar a su hijo a Moria. Si desobedece a la ética y va con su hijo a sacrificarlo, sería un asesino. En esa encrucijada se muestra el poder de lo ético como lo universal que regula, que quiere regular nuestra libertad mientras que el ser humano es un singular. Lo que aparece tanto en Job, aunque desde una experiencia existencial diferente, como en Abrahán es que todo es posible, que eso significa lo que es últimamente Dios, y que el ser humano no debe situarse ante lo real que le ocurre desde la mera razón. El absurdo comparece en sus vidas y muestra la ineficacia e inutilidad de la razón, así como el mal que produce si le seguimos de la mano. La fe, donde Job y Abrahán se encuentran, es asumir y atravesar el absurdo sin echarse en los brazos de cualquier ley ética universal o principios racionales necesarios para minimizar el impacto de un acontecimiento singular. Shestov, sin embargo, considera que la posición kierkegaardiana no se libera del todo del paradigma intelectualista que nace ya en Sócrates, que es un decadente como Nietzsche afirma.

Si con Kierkegaard se siente más cercano, aunque tenga sus tesis contrarias al pensador danés, con Hegel la diferencia en este tema es radical. Este autor refleja la tesis absolutamente contraria a la que seguidamente explicaremos que defiende Shestov. Hegel hace un análisis del texto del *Génesis* afirmando que la serpiente no mintió al ser humano al decirle que si comían de ese árbol sería como dios y conocería la distinción entre el bien y el mal, *Eritis sicut dii scientes bonum et malum* (Gn 3, 5): «No solo es Hegel quien piensa así: todos nosotros estamos convencidos de que la serpiente que

²⁷ AJ, p. 311.

tentó a nuestro ancestro a probar los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal no la engañó, que el engañador era Dios, que había prohibido a Adán comer de esos frutos por temor a que el hombre se convirtiera en Dios». ²⁸ Para Hegel fue bueno que el ser humano hiciera ese movimiento porque puso en pie lo que está más allá de la fe, que es el saber. Este sería el origen de la libertad, de la ciencia, de la verdad. La interpretación hegeliana enfatiza la relevancia del paradigma clásico, es decir, que la inteligencia es el lugar de la verdad y la libertad. La fe es algo a superar porque ella no es capaz de ir más allá de lo particular. El saber nos sitúa en el plano universal y necesario, y es ahí donde el ser humano se realiza plenamente.

3.1.2. Lutero y Nietzsche

Shestov muestra su aprecio a Lutero y su recorrido existencial, que conecta con el camino kierkegaardiano. Tan es así que aquel aparece en varias de sus obras, y le consagra una obra a él y su pensamiento, aunque salió de forma póstuma. ²⁹ ¿Por qué acude a Lutero? Por el lugar central de la fe para comprender la libertad. El ser humano, en la deriva de la modernidad, ha pasado de ser comprendido como un *res cogitans* a ser un *asinus turpissimus*, ³⁰ es decir, que por olvidar la sabiduría bíblica el ser humano ha tomado una deriva que ha supuesto someterse a las obras de la razón y perder su libertad: «Lo irremediable llega precisamente en el momento en que las verdades universales y necesarias, que prometían al hombre sostén y consuelo para todas las contingencias de la vida, de pronto revelan su verdadera naturaleza y exigen imperiosamente del hombre que se convierta de *res cogitans* en *asinus turpissimus*». ³¹ La razón es fuente de esclavitud, mientras que el Dios de la fe libera al ser humano porque él es libertad. ³² La pertinencia de Lutero para Shestov es mostrar cómo la lucha que él pretende y realiza encuentra compañeros en la historia filosófica y teológica. No es Shestov el único ni el primero que ha luchado a favor de la libertad del ser humano. Los dos, Lutero y Shestov, junto con Kierkegaard, entre otros, deben acometer la tarea: «Para Kierkegaard, la razón y la ética se han transformado, según las palabras de Lutero, en *bellua qua non occisa, homo non potest vivere*». ³³ De ahí procede la filosofía existencial». ³⁴ Porque tanto

²⁸ *Ibid.*, pp. 191-192; cfr. K, pp. 18-22.

²⁹ Léon CHESTOV, *Sola fide. Luther et l'Église*. París: Presses Universitaires de France, 1957.

³⁰ «El más despreciable de los asnos». El asno de Buridán moría de hambre al no poder elegir libremente. El ser humano, si sólo tuviera razón y se sometiera a sus poderes, sería peor que cualquier asno y perdería su libertad. El dilema de la libertad no se decide solo ni fundamentalmente con la razón.

³¹ AJ, p. 296.

³² Cfr. Julia V. SINEOKAYA; Anton M. KHOKHLOV, *op. cit.*, pp. 216-217.

³³ «Monstruo que el hombre debe matar para poder vivir».

³⁴ K, p. 81.

la razón como la ética han olvidado algo central en la doctrina sobre la creación bíblica, que todo es creado, también las verdades. No existen verdades emancipadas de Dios y eternas a las que se debe someter este: «Cuando Leibniz anunciaba solemnemente que las verdades eternas existen en el entendimiento de Dios independientemente de su voluntad, no hacía sino proclamar abiertamente un principio del cual se había nutrido la filosofía medieval y que ésta había recibido de la herencia griega: todos los esfuerzos de la razón humana han tendido siempre a procurarse *veritates emancipatae a Deo*». ³⁵

Nietzsche es otro pensador del que se siente cercano Shestov, aunque con sus diferencias. Por un lado, ve en el pensador alemán a un defensor de la libertad al mostrar que hay que ir más allá del bien y del mal porque lo que encierran estos dos grandes principios es tiranía y enemigos de la vida. Nietzsche vio que Sócrates era un decadente al abandonarse al intelectualismo moral y al sometimiento al principio de que lo que está bien y lo que es la verdad son principios tan elevados que hasta los dioses se someten a ellos. Nietzsche, en su manera de comprender lo apolíneo y lo dionisiaco, defiende una manera de entender la vida que no se somete a la razón o a la ética. Lo que no puede hacer suyo Shestov es el énfasis nietzscheano en el *fatum*. Para Shestov, el *fatum* no es un término bíblico y puede llegar a convertirse de nuevo en una tiranía que aniquile la libertad del ser humano y del mismo Dios: «Kierkegaard se extiende largamente sobre el papel que el *fatum* desempeñaba en la antigüedad y sobre el terror que experimentaban los antiguos frente al destino. Todo esto es exactamente exacto, como es exacto que el *fatum* no existe en la revelación bíblica». ³⁶

Estos análisis no deben llevarnos a pensar que la razón no juega ningún papel en la filosofía de Shestov, como si fuera un irracionalista radical. ³⁷ Sin embargo, no es así, como ya hemos indicado: «Al elegir el ámbito de lo privado, de lo singular, de la fe, a veces, Shestov ha sido interpretado negativamente como un defensor del solipsismo o como un pensador irracionalista, o nihilista». ³⁸ Así mismo lo indica Levinas en su preciosa reseña sobre el libro de Shestov, ³⁹ y Drozdek ⁴⁰ muestra que es cierto que la primacía de la libertad sobre la razón está presente en Shestov como dones de la creación, pero eso no es óbice para que sea tachado de irracionalista.

³⁵ *Ibid.*, p. 139.

³⁶ *Ibid.*, p. 121.

³⁷ Desde aquí hay que entender esta frase que habla de los límites de la razón: «Si quieren, *Memorias del subsuelo* es una crítica de la razón pura, pero mucho más resuelta que la que emprendió Kant», BJ, p. 546. Frente a la acusación de irracionalismo, queda rebatida certeramente varias veces por Catalina Elena DOBRE en *Lev Shestov: El hereje de la razón*. Sevilla: Thémata, 2022, pp. 162, 171 y 188.

³⁸ *Ibid.*, p. 127.

³⁹ Emmanuel LEVINAS, *op. cit.*, pp. 139-14.

⁴⁰ Adam DROZDEK, «Shestov: Faith Against Reason». *Laval théologique et philosophique* [Quebec], 63/3, 2007, pp. 480ss.

3.1.3. Shestov y el mal

Shestov considera este tema decisivo, porque afecta también a la comprensión del ser humano y del propio misterio de Dios. Este no parece que quede libre, porque ha quedado sometido a leyes necesarias que no puede alterar, cambiar, modificar, incumplir. Esto lleva, según Shestov, a no aceptar el relato bíblico donde Dios no es el causante del mal.

La tesis clásica de la teodicea nos lleva a un callejón sin salida. Por un lado, si el bien es bien no porque Dios lo quiera, sino que es independiente de Dios, Shestov considera que Dios no es libertad, no todo es posible para él y los relatos bíblicos no son verdaderos. Por otro, si el bien es bien porque Dios lo quiere, caeríamos según la teoría clásica en un fideísmo y un voluntarismo insostenibles racionalmente. Según Shestov, el problema de esta segunda posición es que ha deducido o inducido que quedar al albur de Dios es algo peligroso o que no debe ocurrir. Algo así como si el ser humano, al no fiarse de Dios, prefiere fiarse de su razón y de lo que él experimenta o verifica o analiza. ¿De dónde le vino al ser humano el miedo que está en la base de la desconfianza de aquel que lo hizo todo muy bien, según el relato bíblico? ¿Por qué el ser humano prefirió confiar en lo que él podía experimentar al comer de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal y no siguió confiando y paseando por el jardín con aquel que lo creó? «¿De dónde viene esa inquebrantable seguridad de que solo el conocimiento trae al hombre la verdad?»⁴¹ ¿Realmente lo que está detrás del ansia de conocer no es un deseo de controlar? ¿No hay que analizar ese deseo más como una manifestación de una huida hacia adelante que como un deseo neutral de querer vivir en verdad? ¿Quién le hizo dudar al ser humano de que la verdad era lo que vivía antes de hacer caso a la serpiente? ¿Quién llevaba, últimamente, razón? Desde estas preguntas podemos explicar ya la postura shestoviana, anteriormente anunciada.

En el estado de inocencia donde se encontraban Adán y Eva no había conocimiento del bien y del mal ni de su diferencia. Es más, no conocerla era una fortaleza, no una pobreza: «La Biblia, en efecto, niega al hombre en estado de inocencia el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal. Pero no era una debilidad, un defecto, sino una fortaleza, una gran ventaja».⁴² Dios prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, mientras que puede comer de los demás árboles.⁴³ El día que coma de aquel, indica Dios, morirá el ser humano. Shestov afirma que esto supone, entre otros elementos, que Dios le dice al ser humano: «no confíes en los frutos del árbol del conocimiento, porque traen consigo el más grande de los peligros».⁴⁴

⁴¹ AJ, p. 194.

⁴² *Ibid.*, p. 307.

⁴³ PC, p. 154.

⁴⁴ AJ, p. 308.

El hombre se volvió mortal porque comió de ese árbol, creyó que dejar de vivirse como un ser particular le haría llegar a ser como Dios. Aumentar el saber no le asemeja más a Dios, sino que le hace más limitado: «La esencia del conocimiento radica en la limitación: ése es el sentido del relato bíblico».⁴⁵ Por eso afirma Shestov que antes del pecado original no existía ni la vergüenza ni lo malo. Solo había belleza, libertad más allá del bien y el mal. El conocimiento crea la distinción del bien y el mal y quiere «enseñar al hombre cómo salvarse de ellos con sus propias fuerzas, con sus propias obras».⁴⁶ El conocimiento ha esclavizado al ser humano y le ha quitado el don máspreciado, la libertad. Así nos lo expresa la especialista shestoviana: «Esto es el inicio del mal absoluto cuando en el nombre de una idea (inclusive de la idea del bien) el hombre sacrifica todo y con ello la verdad de su propia existencia».⁴⁷ Las obras del conocimiento, entendidas desde esta clave, no llevan a la salvación, sea cual fuera el sentido que se les dé a ellas.

«Seréis como dioses» es la gran mentira que le dijeron al ser humano. Pero este sucumbió. Dios, según Shestov, no distingue entre el bien y el mal como nosotros: «Dios no conoce el bien y el mal. Dios no “conoce” nada, Dios todo lo crea».⁴⁸ Dios no conoce esas distinciones y, por eso, es libre como solo él es: «El libre albedrío es de Dios y solo de Dios. Sería una locura dejar que el hombre tomara “libremente” cualquier decisión. Dios ya había dado una vez la libertad al primer hombre y vio que cualquier cosa era mejor que lo que había resultado: ¡el hombre cambió el paraíso por nuestra lamentable vida terrenal!».⁴⁹ La tesis de la libertad absoluta de Dios es coherente en Shestov con su énfasis en que Dios no está sujeto ni a la razón, ni a los principios de la lógica racional ni a la distinción ética del bien y el mal. Por eso recurrir a autores como Tertuliano o san Pedro Damiano, entre otros,⁵⁰ para mostrar que lo bueno es bueno porque Dios lo quiere y no viceversa. Dios es garante de la libertad porque la distinción posible-imposible, bueno-malo no son las reglas a las que él se somete: «Allí donde hay Dios, no hay ley sino libertad. Y allí donde no hay libertad, no hay Dios».⁵¹

El Dios de la Biblia es creador de cada ser particular. Al hacerlo, los bendice. Con esto se separa de otras comprensiones de lo divino que vinculan lo individual y particular con aquello de lo que hay que salir para conocer la verdad:

⁴⁵ BJ, p. 332.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 333.

⁴⁷ Catalina Elena DOBRE, *Lev Shestov: El hereje de la razón*, op. cit., p. 86.

⁴⁸ AJ, p. 308.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Cfr. PC, pp. 156 ss.

⁵¹ AJ, p. 437.

Así pues, tenemos dos leyendas: según la primera, el hombre, en tanto ser individual, apareció en el mundo por la voluntad y con la bendición de Dios. Según la segunda, la vida individual apareció en el universo en contra de la voluntad de Dios, y por eso, por su propia esencia, es impía, y la muerte, es decir, la destrucción, es el natural y justo escarmiento por esa criminal arbitrariedad.⁵²

El Dios de la Biblia es el defensor de lo particular y no es el que nos invita a salir de ello para vivir en las ideas. Lo que está en juego es la libertad y el no someter la ética al imperio del ser general, de la ontología: «Y solo cuando, en la realidad o en la mera imaginación, la razón, con ayuda de la moral, obliga a callar al “hombre particular”, la filosofía alcanza su objetivo último: la ontología, la doctrina sobre lo verdaderamente existente, se convierte en ética, y el sabio pasa a ser el amo absoluto del universo».⁵³

¿Por qué el ser humano sucumbió a los cantos de sirena de la serpiente? ¿Cómo explica Shestov que el ser humano haya querido enredarse o encadenarse? El ser humano lo hizo por miedo a la libertad: «No es que los hombres no sean libres; los hombres lo que más temen en el mundo es la libertad, de ahí que busquen el “conocimiento”, de ahí que necesiten una autoridad “infallible”, indiscutible, es decir, una que puedan venerar todos juntos».⁵⁴ El ser humano, el filósofo también, se rinde a la razón y a sus generalizaciones para sentirse seguro, porque prefiere la evidencia a la libertad: «Para la razón, la verdad estaba ligada eternamente a la idea de necesidad, a la idea de un determinado orden constrictivo e inmutable. La razón temía los imprevistos, temía la libertad, y los “de repente”, y tenía todos los fundamentos para hacerlo. Plotino eso ya lo sabe: la razón se atrevió a renunciar a Dios».⁵⁵ La razón se alienó porque «no tenemos la menor voluntad de participar en la libre acción de Dios, que solo confiamos en nosotros mismos y tememos entregarnos al Creador, que solo nos tranquilizamos cuando nos aseguramos de antemano la posibilidad de comprobar lo que el cielo nos depara».⁵⁶ Lo que implica esta búsqueda del ser humano es el tipo de verdades de las que el ser humano quiere vivir y la seguridad que da la verdad que constriñe.

Si el mal, pues, es lo que irrumpe en el ser humano cuando se deja llevar por el conocimiento que quiere renunciar a lo particular, a la libertad, y prefiere irse al lugar del control, Shestov se sitúa muy lejos de la idea clásica del mal como *privatio boni*.⁵⁷ Lo primero que critica en esta explicación es que no es bíblica, sino helénica. Lo segundo es que aquella es deudora de una comprensión metafísica del ser y los trascendentales

⁵² BJ, p. 352.

⁵³ *Ibid.*, p. 531.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 132.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 540.

⁵⁶ PC, p. 81.

⁵⁷ AJ, pp. 411-412.

que está más cerca de la filosofía *sub specie aeternitatis* que de la filosofía existencial y trágica que él realiza. En tercer lugar, aquella teoría intenta explicar lo inexplicable, lo que la Biblia no hace: «Y la actitud de las Escrituras respecto al mal es completamente distinta: no desean explicarlo, sino eliminarlo, extirparlo de raíz del ser; ante el Dios bíblico, el mal se convierte en nada». ⁵⁸ El mal es aquello de lo que no podemos saber con ciencia rigurosa de dónde viene, así como tampoco su realidad esencial. Así lo dice trayendo a colación la experiencia de Job: «Dicho de otro modo: es posible preguntar (a veces, como en el caso de Job, es imprescindible hacerlo) de dónde viene el mal. Pero es *imposible* responder a esa pregunta. Y solo cuando los filósofos comprendan que a esa pregunta y a muchas otras es *imposible responder* sabrán que no siempre las preguntas se plantean para ser respondidas, que hay preguntas cuyo sentido radica en no admitir respuesta, porque las respuestas matan». ⁵⁹ Shestov no hace en su lectura del relato de la caída una explicación filosófica que debe ser aceptada, sino una recuperación de la sabiduría que hay en ese texto que excede con mucho el eco religioso y puede aguijonear la actividad filosófica.

Hay que terminar este apartado, y permítaseme hacerlo con este texto que dedica Shestov agradecido a su pueblo, el judío, que se atrevió a mostrar y recoger estas ideas en las Escrituras:

¿Cómo explicar naturalmente que un pueblito pequeño, ignorante y errante pudiera concebir la idea de que el pecado más grande que desfiguró la naturaleza humana y le acarreo al hombre la expulsión del paraíso, con todas las consecuencias que ello implica —nuestra pesada y penosa vida, el pan ganado con el sudor de nuestra frente, las enfermedades, la muerte, etc.—, que el pecado más grande de nuestros ancestros fuera «confiar en la razón»? ¿Que, al arrancar el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre no se salvó, como, al parecer, debía ocurrir, sino que se perdió para siempre? ¿Cómo esa idea pudo ocurrírsele —pregunto— a primitivos pastores que debían dedicar todo su tiempo y todos sus esfuerzos a la «lucha por la existencia», es decir, a las preocupaciones ligadas a sus vacas y ovejas? ¿Qué sutileza y refinamiento de la mente, qué cultura se necesita para abordar esa cuestión tan fatídica!⁶⁰

3.2. Sobre la libertad

Así como en el tema del mal hemos visto la interlocución de Shestov con Kierkegaard, Hegel y Lutero, entre otros, aquí se hace imprescindible traer también a colación su lectura de Sócrates. Este es visto más desde la lectura nietzscheana, que lo ve como

⁵⁸ *Ibid.*, p. 412.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 462.

⁶⁰ BJ, p. 329.

un decadente, que la que hace Kierkegaard al considerarlo el mejor hombre sin contar con los hombres de fe.

El origen de la ética autónoma, entendida como separada y orden racional propio, es socrática al ir identificando progresivamente lo bueno, que siempre es plural y concreto, con el bien, que es abstracto, y lo malo con el mal.⁶¹ La ética autónoma que fija el bien y el mal como orientaciones eternas a las que el ser humano debe ajustarse es la consecuencia directa de la ontología: «En un mundo regido por la “necesidad”, el destino del hombre y el único objetivo de un ser racional es cumplir el deber: la ética autónoma corona la legalidad autónoma del ser».⁶² En esta manera de comprender la ética, «la esencia del bien reside en las cosas que podemos controlar»⁶³ y, por lo tanto, el bien es el que triunfa en la historia, puesto que sus leyes son las mismas. En esta manera de entender la ética, que no es la shestoviana, los hechos son los que determinan de una u otra manera nuestra vida,⁶⁴ quedando situada la libertad siempre ante la necesidad de asumir los hechos como inamovibles hacia el pasado y como previsibles hacia el futuro: «Transforma un juicio puramente empírico, la constatación de un hecho, en un juicio universal y necesario; en otras palabras, vuelve lo “real” definitivamente y para siempre inmutable, lo fija *in saecula saeculorum*».⁶⁵

Esto es lo que aduce Shestov sobre la sentencia «Sócrates está muerto»⁶⁶ y, también, sobre el hecho de que Hitler haya entrado en Austria: «Hitler ha llegado a Austria: yo estoy *obligado* a admitir que esto debía ocurrir, que esto es. Pero yo no estoy convencido de esto».⁶⁷ Admitir los hechos como necesarios puesto que lo pasado no puede ser cambiado por su propia naturaleza, tiene consecuencias para la libertad. Libertad es vivir luchando contra el poder de las evidencias que intentan obligar a aceptar que «Hitler ha entrado en Austria» y que hay que vivir a partir de ese hecho que es necesario por el hecho de haber ocurrido. Pero otra ética es posible.

La libertad es «el don más valioso del Creador»⁶⁸ al ser humano.⁶⁹ La libertad radical no es la que ya está situada en la distinción entre el bien y el mal ni la sometida al poder de los hechos: «El “hecho”, lo “dado”, la “realidad” no nos dominan, no determinan

⁶¹ Cfr. AJ, p. 182.

⁶² *Ibid.*, p. 59.

⁶³ BJ, p. 517.

⁶⁴ Cfr. AJ, p. 71.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 234.

⁶⁶ Cfr. «De la filosofía medieval (*concupiscentia irresistibilis*)», *Ibid.*, pp. 323 ss.

⁶⁷ RC, p. 159.

⁶⁸ AJ, p. 68.

⁶⁹ Por eso es certero que «according to Shestov man was not created as fundamentally rational», texto de Paul ROSTENNE, *Léon Chestov: philosophie et liberté*. Burdeos: Éditions Bière, 1994, p. 92. Tomado de Adam DROZDEK, *op. cit.*, p. 477.

nuestro destino ni en el presente ni en el futuro ni en el pasado. Lo ocurrido se convierte en no ocurrido, el hombre regresa al estado de inocencia y a esa libertad divina, libertad para el bien, ante la cual palidece y se extingue nuestra libertad de elección entre el bien y el mal o, más precisamente, ante la cual nuestra libertad se manifiesta como una lamentable y oprobiosa esclavitud». ⁷⁰ La libertad no puede quedar encerrada en los márgenes que nos conceden la razón, por un lado, y los hechos, por otro. Esta libertad hiperbólica, si se nos permite la expresión, es de tal magnitud que según Shestov tenemos miedo a ella: «La libertad siempre ha asustado a los hombres acostumbrados a pensar que su razón está por encima de todo en el mundo», ⁷¹ y de ahí que se pregunte si «¿deseamos esa libertad?». ⁷² Otra relación de la libertad y la verdad defiende Shestov: «Allí donde hay verdad, no hay ni puede haber constreñimiento: allí vive la libertad». ⁷³ Una de las concreciones de la creación *ex nihilo* es una libertad donde hasta el pasado puede cambiar. ⁷⁴ ¿Qué es, entonces, esta libertad?

La serpiente dijo al primer hombre: «*Eritis sicut dii, scientes bonum et malum*». ⁷⁵ Pero Dios no conoce el bien y el mal. Dios no «conoce» nada, Dios todo lo crea. Y Adán antes de la caída participaba en toda la omnipotencia divina; fue solo después de su caída cuando cayó en poder del conocimiento, y en ese instante perdió el don máspreciado de Dios, la libertad. Porque la libertad no reside en la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, como estamos condenados a pensar. La libertad es la fuerza y el poder de no permitir que el mal penetre en el mundo. Dios, el ser más libre, no elige entre el bien y el mal. ⁷⁶

La libertad es una fuerza o un poder mediante el cual no dejamos que el mal entre en el mundo. Pero, por otro lado, aquella libertad no se enreda ni conoce la distinción entre el bien y el mal. Esta sentencia paradójica muestra la singularidad de una libertad que no se enreda en explicaciones del mal para agarrarse a lo ético como si fuera lo universal lo que nos salva. Es una ética, la shestoviana, que sabe lo suficiente del mal como para combatirlo y lo suficientemente poco como para no enredarse con él. Es una libertad para el bien, que es la misma libertad, antes de la distinción entre bien y mal por el conocimiento. El ser humano participaba de la potencia divina, de la libertad divina, antes de la caída. Sintió miedo, como antes hemos comentado, y prefirió

⁷⁰ AJ, p. 71. Es imposible no ver referencias, aunque Shestov no las indique, con el interludio de Søren KIERKEGAARD, *Migajas filosofías o un poco de filosofía*. Madrid: Trotta, 2016, pp. 86 ss.

⁷¹ PC, p. 96.

⁷² AJ, p. 108.

⁷³ *Ibid.*, p. 261.

⁷⁴ Cfr. Julia V. SINEOKAYA; Anton M. KHOKHLOV, *op. cit.*, p. 218.

⁷⁵ «Y seréis como dioses, sabedores del bien y del mal» (Gn 3, 5).

⁷⁶ AJ, pp. 308-309.

agarrarse al poder del conocimiento, que no es más que otra forma de perder la libertad. ¿Qué idea hay aquí de Dios y de lo real? De Dios ya hemos mostrado que es libertad. Esto, evidentemente, no le lleva a afirmar la maldad de Dios, pero sí a subrayar que no es mayor la locura de quien se somete a Dios que la de quien se somete a los poderes de la razón: «la esfera de lo verdaderamente existente es una esfera de libertad absoluta, no de esa libertad “racional” que los hombres imponen incluso a Dios, sino de una libertad ilimitada, compuesta por esos arbitrarios “de repente” que en Plotino sustituyeron los anteriores “por necesidad”». ⁷⁷

La realidad es comprendida también por Shestov como libertad. Así fue creada por Dios, según las Escrituras. Esa libertad es de la que quiso que participáramos los seres humanos y la naturaleza. Es una libertad que no es la de elegir entre órdenes ya constituidos, «sino esa libertad que, según la expresión de Kierkegaard, constituye la posibilidad». ⁷⁸ Si hay que elegir entre el bien y el mal, la libertad ya está atrofiada o perdida. La creación no es el origen del mal. Tampoco lo es la libertad en sentido estricto, sino el saber, el ansia de saber: «El hombre debe poseer una libertad infinitamente mayor, cualitativamente muy distinta, una libertad que no consista en elegir entre el bien y el mal, sino en librar al mundo del mal». ⁷⁹ Por lo tanto, el ser humano puede y debe tener otro tipo de relación con Dios: «Un Dios en el que “todo es posible”, que se identifica casi con su posibilidad infinita. Por ello, la relación del sujeto existencial con Dios no es una relación de inteligibilidad, ni de certidumbre, sino de incertidumbre». ⁸⁰

La pregunta que sigue es si es posible o no recuperar esa libertad que hemos perdido por dejarnos llevar por los encantamientos acústicos de la razón. Shestov considera que la categoría del pecado original no es reducible al significado teológico. La historia de la filosofía también tiene su pecado original y sus relatos: «el pecado original de la filosofía comenzó con Tales de Mileto y Anaximandro». ⁸¹ ¿Por qué? Porque tanto en uno como en el otro «lo individual, lo particular, lo diferente era declarado irreal y audaz». ⁸² No toda la historia de la filosofía ha seguido ese camino, como ya he mencionado en el punto anterior, sino que hay vidas y filosofías que muestran en qué consiste el estado de inocencia en clave filosófica, es decir, cómo es posible vivirse en el estado de inocencia hoy y si es posible volver a nacer (Jn 3, 1-8). ¿Cómo es el proceso de volver a nacer, volver a recuperar la libertad, volver a hacer posible lo imposible, volver a recuperar lo perdido?

⁷⁷ BJ, p. 543.

⁷⁸ K, p. 276.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 276.

⁸⁰ Oliver SALAZAR-FERRER, «Benjamin Fondane et la crise de réalité». *Comprendre: Revista catalana de filosofia* [Barcelona], 15/1, 2013, p. 75.

⁸¹ BJ, p. 231.

⁸² *Ibid.*, p. 231.

La verdadera libertad que hemos perdido en ese misterioso instante en que nuestra alma, embrujada por un hechizo incomprensible, se apartó del árbol de la vida para gustar los frutos del árbol de la ciencia, no renacerá más que cuando el conocimiento pierda el poder que ejerce sobre el hombre, cuando el hombre aprenda, finalmente, a ver en «la razón que ávidamente aspira a las verdades generales y obligatorias» y en las *veritates emancipatae a Deo esa concupiscentia invicibilis* que el pecado introdujo en nuestra tierra.⁸³

Es posible recuperar esa libertad radical si dejamos de dar poder al conocimiento: «debo asesinar la verdad del hecho en mí».⁸⁴ La libertad es posible, aunque suponga un esfuerzo inmenso. ¿Quién puede ayudar a la libertad a devenir más libre? La fe. Esta no es planteada por Shestov desde claves estrictamente religiosas. Aparece, en relación con los temas que estamos viendo, como aliada de la libertad, una fuerza creadora, un don insuperable que pone fin «al conocimiento con sus “posibles” e “imposibles”».⁸⁵ Ella ayuda al ser humano a pensar las categorías que vive, y no viceversa; una aliada de la libertad que posibilita una manera diferente de vivir en la verdad; ayuda a ver que «la verdad no está compuesta por el mismo material que conforma las ideas. Ella vive, tiene sus demandas, gustos e incluso, por ejemplo, lo que más teme es aquello que en nuestra lengua se llama “encarnación”».⁸⁶ Esto significa que la verdad hay que buscarla para encontrarla, con gemidos y lágrimas, como decía Pascal.⁸⁷ Quien quiere apresarla, es decir, «encarnarla» para después indicar a todo el mundo lo que debe pensar y afirmar, se verá frustrado. No se puede poseer la verdad y, si pudiera poseerse, no sería una verdad relevante: «El misterio es tal que no puede ser revelado; la Verdad solo la alcanzamos si no deseamos poseerla, utilizarla para necesidades “históricas”, es decir, dentro de los límites de la única dimensión del tiempo que conocemos».⁸⁸ La verdad más radical en la que vivimos es que todo es posible, no lo contrario: «Como le parece ahora a la humanidad contemporánea, que, por la propia esencia del asunto, en la vida no puede haber ni misterios ni milagros».⁸⁹ Aquí el papel de la razón es otro, no es la que juzga y ordena lo posible/imposible, sino, como descubre Shestov analizando a Jaspers, «iluminar y volver transparente lo que ha sido creado y llamado a ser antes que la razón y sin ella».⁹⁰

⁸³ K, p. 277.

⁸⁴ RC, p. 89.

⁸⁵ AJ, p. 392.

⁸⁶ PC, p. 236.

⁸⁷ BJ, pp. 293 y 395.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 119.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 227.

⁹⁰ SR, p. 159.

4. Conclusiones

El pensamiento de Shestov puede seguir ayudando a las búsquedas filosóficas actuales. En esta conclusión daré cuenta del cumplimiento de los objetivos de esta investigación, así como pistas futuras de reflexión.

El objeto de esta investigación era mostrar el análisis filosófico de la libertad y el mal en Shestov. He mostrado que la idea misma de filosofía está ya transida de la problemática de la libertad. Su filosofía es un subrayado, exagerado si se quiere, de la relevancia de una libertad que no quede encuadrada ni bajo los principios de la lógica ni en los valores autónomos de una ética. Su planteamiento exigía, por lo tanto, mostrar en un primer punto qué idea de filosofía tiene Shestov y de cuáles se separa. En ese diálogo, aunque de manera sucinta, hemos mostrado cómo la idea de filosofía va unida a una comprensión de la vida como libertad radical, donde la verdad se deja decir no en un lenguaje científico-matemático, sino que tiene que acudir a otras sabidurías. La razón no puede ser la señora a la que se somete todo, sino la servidora de la vida.

Esta idea de la filosofía como libertad que se enfrenta a las verdades impuestas o descubiertas por la razón la hace trágica y existencial. Esta idea de filosofía se acerca al tema del mal no desde el conocimiento que lo conceptualiza, puesto que sería contradictorio con el camino realizado. Él se acerca dando un rodeo por la sabiduría bíblica, *Jerusalén*, para mostrar que el conocimiento, donde lo esencial es lo universal y no lo particular, es el origen de los males. El ser humano no puede conseguir la libertad porque la razón científico-matemática se la conceda. La libertad es una fuerza creadora que ella misma la hace real. Esto hace que el tema del mal no pueda ser analizado desde las teodiceas modernas y clásicas.

Dios es lo mismo que afirmar que todo es posible, y sin esto la libertad no ha sido suficientemente defendida. De lo contrario no se entiende nada de la revelación bíblica. Hay una manera de entender *Atenas* que mata o prostituye a *Jerusalén* y otras sabidurías a las que él le dedicó los últimos días de su vida. Pero esto no puede llevarnos a pensar que Shestov es o un enemigo de toda razón o un defensor de una incompatibilidad radical entre el Dios de Abrahán y el Dios de los filósofos. Estará en contra del Dios de Hegel o de Spinoza, pero no del Dios de Dostoievski o de Kierkegaard, por citar algunos. Desde estos mimbres podemos replantear hoy un análisis del bien que está más allá del ser y una verdad en la que se pueda vivir.

Referencias bibliográficas

ARISTÓTELES, *Metafísica*. Madrid: Gredos, 1998.

BARANOFF-CHESTOV, Nathalie, *Vie de Leon Chestov. L'Homme du souterrain*, vol. I. París: Editorial de la Différence, 1991.

BARANOFF-CHESTOV, Nathalie, *Vie de Leon Chestov. Les dernières années*, vol. II. París: Editorial de la Différence, 1993.

- CHESTOV, Léon, «A la mémoire d'un grand philosophe, Edmund Husserl». *Revue philosophique de la France et de l'étranger* [Paris], 01, 1940, pp. 5-32.
- CHESTOV, Léon, *Sola fide. Luther et l'Église*. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
- CHESTOV, Léon, *Spéculation et Révélation*. Lausana: L'Age d'Homme, 1981.
- DROZDEK, Adam, «Shestov: Faith Against Reason». *Laval théologique et philosophique* [Quebec], 63/3, 2007, pp. 473-493.
- DOBRE, Catalina Elena, «El universo filosófico de Lev Shestov». *Metafísica y persona* [Puebla-Málaga], 12/23, 2020, pp. 71-91.
- DOBRE, Catalina Elena, *Lev Shestov: El hereje de la razón*. Sevilla: Thémata, 2022.
- FONDANE, Benjamin, *Rencontres avec Léon Chestov*. Texto establecido por Nathalie Baranoff y Michel Carassou. Paris: Non Lieu, 2016.
- HUSSERL, Edmund, *Investigaciones lógicas*, I. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
- KIERKEGAARD, Søren, *Migajas filosofías o un poco de filosofía*. Madrid: Trotta, 2016.
- LEVINAS, Emmanuel, «Léon Chestov. Kierkegaard et la philosophie existentielle (*Vox clamantis in deserto*)». *Revue des études juives* [Paris], 2/102, 1937, pp. 139-141.
- MCLACHLAN, James, «The *Il y a* and the *Ungrund*. Levinas and the Russian Existentialists Berdyaev and Shestov». *Levinas Studies* [Charlottesville], 11/1, 2016, pp. 213-236.
- OPPO, Andrea, *Lev Shestov: The Philosophy and Work of a Tragic Thinker*. Boston: Academic Studies Press, 2020.
- ROSTENNE, Paul, *Léon Chestov: philosophie et liberté*. Burdeos: Éditions Bière, 1994.
- SALAZAR-FERRER, Oliver, «Benjamin Fondane et la crise de réalité». *Comprendre: Revista catalana de filosofia* [Barcelona], 15/1, 2013, pp. 71-90.
- SHESTOV, Lev, *Potestas Clavium. El poder de las llaves*. Madrid: Hermida, 2019.
- SHESTOV, Lev, *En la balanza de Job. Peregrinaciones por las almas*. Madrid: Hermida, 2020.
- SHESTOV, Lev, *Kierkegaard y la filosofía existencial*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1947.
- SHESTOV, Lev, *Atenas y Jerusalén*. Madrid: Hermida, 2018.
- SINEOKAYA, Julia V.; KHOKHLOV, Anton M., «Lev Shestov's Philosophy of Freedom». *Studies in East European Thought* [Berlín], 68, 2016, pp. 213-227.
- VEIDLINGER, Jeffrey, *En el corazón de la Europa civilizada. Los pogromos de 1918 a 1921 y el comienzo del Holocausto*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2022.
- VILLELA-PETTIT, Maria, «Au nom de singulier le défi de Benjamin Fondane à Husserl». *Itinera* [Milán], 6, 2013, pp. 114-133.

Ángel VIÑAS VERA